

якуни(тарқалмачок)дан иборатдир.Ўйинлар мазмун-моҳиятига кўра икки катта гуруҳга ажратилади:1.Ҳаракатли ўйинлар.2.Маънавий (сўз)ўйинлар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аvezов С.С.Санама жанри табиати ва бадиияти .Монография.-Тошкент, Фаъ,2008.
- 2.Бойчечак.(Тўпловчи ва тузувчи:Сафаров О,Очилов К)-Тошкент,ҒАҲН, 1984.
- 3.Бухор элда гул сайли...(Тўпловчи ва нашрга тайёрловчи:Д.Ўраева, Д.Ражабов)-Тошкент, Муҳаррир,»2016
- 4.Мелников М.Н.Русский детский фольклор.(Учебные пособия), Москва,Просвещение, 1987.
- 5.Mirzayev T.,Safarov O.,O'rayeba D.O'zbek xalq og'zaki ijodi xrestomatiyasi (O'quv qo'llanma),-Toshkent, Aloqachi, 2008.
- 6.Раҳматов Ў.,Жўраева М.Фольклоршунослик дарғалари.-Тошкент,Firdavs-Shoh,2022.
- 7.Safarov O.o'zbek xalq og'zaki ijodi.Darslik-Toshkent,Musiqqa,2010.
- 8.Safarov O.O'zbek bolalar poetic folklori.-Toshkent,O'qituvchi,2006.

O'QUVCHI-YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBİYALASHDA MA'NAVİY-MA'RIFIY TADBIRLARNING AHAMIYATI

Abduraxmanov Sherzod Nazarbayevich

BuxDPI o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Vatanga bo'lgan e'tiqod, sadoqat, fidokorlikni talqin etish, Vatanni ardoqlash, uni sevish o'quvchi-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarning ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: e'tiqod, sadoqat, fidokorlik, Vatan, harbiy-vatanparvarlik, tashabbuskor, xalq manfaati, sinf, maktab, tuman, shahar, viloyat, respublika bosqichlari va hokazo.

Mamlakatimizda yoshlarni vatanparvarlik, milliy an'ana va qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, ma'naviy yetuk va jismonan sog'lom barkamol avlodni voyaga yetkazish, mamlakatimiz istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, xalq manfaati yo'lida bor salohiyatini safarbar qiladigan, shijoatli mutaxassis kadrlarni yetishtirish uchun zamin yaratilmoqda.

Maktablarda vatanparvarlik sohasi bo'yicha madaniy-ma'rifiy tadbirlar, mavzuli kechalar va tanlovlari uyushtirish, teatrlardan parchalar namoyish qilish.

Vatanparvarlik yo'nalishida madaniy-ma'rifiy tadbirlarni oldindan tayyorlangan reja asosida, harbiy faxriylar va boshqa taniqli shaxslar, olim, san'atkor, yozuvchi, shoirlarni taklif qilgan holda mavzuli kechalar shaklida tashkil etish mumkin. Shunga o'xshash tartibda harbiy-vatanparvarlik yo'nalishidagi qo'shiq tanlovlari, shu yo'nalishdagi spektakllardan lavhalar namoyish qilish tashkil etiladi. Bu tadbirlar o'quvchilarning ona Vatanga mehrini, uni turli tahdidlardan himoya qilishga tayyorliklarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu tadbirlarni tayyorlash, tashkil qilish, o'tkazishga rahbarlik tegishli mas'ul pedagog xodimlar tomonidan amalga oshiriladi.

O'quvchi yoshlar ishtirokida "Vatanimni ko'z qorachig'idek asrayman", "Yurt taqdiri mening taqdirim" mavzularida insholar tanlovini tashkil etish. Bunday insho tanlovlari o'quvchilarning vatanparvarlik va harbiy-vatanparvarlik yo'nalishidagi dunyoqarashini shakllantirish hamda mustahkamlashga qaratiladi. Insholar tanlovini turli bosqichlarda (sinf, maktab, tuman, shahar, viloyat, respublika bosqichlarida) tashkil etish mumkin. Insholarni yozishga tayyorgarlik davrida o'quvchilarga zarur yo'l-yo'riqlar ko'rsatish, maslahatlar berib borish maqsadga muvofiq. Insholar ustida ishlash jarayonida o'quvchilarda mazkur masalalar bo'yicha qat'iy ishonchga asoslangan fikr-mulohazalar yuzaga keladi va ular mustahkam e'tiqod uchun asos bo'ladi.

Shunday filmlar namoyish etilishi vaqtini tegishli teledasturlar bo'yicha oldindan belgilab borish, shuningdek, filmlarning mavjud videomateriallarini kerak vaqtda namoyish etish orqali amalga oshirilishi mumkin. Bunda ularning muhokamasini sifatli o'tkazishni ta'minlash zarur. Muhokamaga rahbarlik qiluvchi pedagog o'quvchilarning bildirgan fikr- mulohazalari

to'g'riligini kuzatib, tegishli izoh yoki tuzatishlar kiritib boradi. Kelgusida ma'lum telekanallar orqali belgilangan vaqtlarda shu yo'nalishdagi filmlarni muntazam ravishda namoyish qilib borilishini tashkil etish maqsadga muvofiq.

Maktab o'quvchilari uchun yaratiladigan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi ruxsati asosida yaratiladigan darslik, o'quv qo'llanma hamda o'quv-metodik qo'llanmalarga buyuk sarkardalarimizning hayoti va faoliyati haqidagi ma'lumotlarni kiritish, ularning jasurligi, fidoyiligi va qahramonliklari haqida yorqin misollar asosida hikoya so'zlab berish.

Shuni hisobga olgan holda buyuk sarkardalarimizning hayoti va faoliyati haqidagi ma'lumotlarni tegishli o'quv fanlari bo'yicha darslik va o'quv-metodik qo'llanmalarga kiritish zarur. Buyuk sarkardalarimizning jasorati, fidoyiligi va qahramonliklari to'g'risida yorqin misollar asosida hikoya qilib berish mashg'ulotlari yoshlarning harbiy-vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirishning katta ahamiyatga ega bo'lgan vositalaridan hisoblanadi. Darsliklarga kiritilgan bunday ma'lumotlar o'quvchilar o'rganishi uchun materiallarni, o'quv- metodik qo'llanmalarga kiritilganlari esa pedagog-xodimlarning o'quvchilar bilan mazkur mashg'ulotlarni amaldagi talablar darajasida olib borishlari uchun zarur metodik tavsiyalarni o'z ichiga oladi.

Temurbeklar nomini olgan harbiy ta'lim muassasalari, texnikumlar va akademik litseylarning maxsus guruhlari va harbiy qismlarga sayohatlar uyushtirish.

Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari bilan harbiy qismlarga sayohatlar tashkil etish harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi jarayonining haqiqiy muhit, aniq va jonli asosda bo'lishini ta'minlash uchun zarur. Ekskursiyaning samarali bo'lishi uchun uning ob'yekt rahbariyati bilan kelishilgan muayyan reja asosida olib borilishi, shu bilan birga, o'quvchilarga ekskursiyaga borish oldidan undan ko'zda tutilgan maqsad va vazifalarni, nimalarga e'tibor berishni, tegishli tartibga rioya qilishni tushuntirish zarur. Ekskursiyadan keyin o'quvchilar bilan suhbat o'tkazib, olgan ma'lumotlari, taassurot va xulosalarini umumlashtirish maqsadga muvofiq.

"Mard o'g'lon" davlat mukofotini qo'lga kiritgan iqtidorli yoshlar bilan davra suhbatlarini tashkil etish, ularning hayot yo'llari va erishgan yutuq hamda natijalarini o'quvchilar orasida targ'ib qilish.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, bunday uchrashuvlarda yosh davrida "Mard o'g'lon" davlat mukofotiga sazovor bo'lgan yurtdoshlarimizning Vatan oldidagi xizmatlari, ko'rsatgan mardlik, jasurlik, fidoyiliklari, erishgan yutuq va natijalari bilan tanishish, bevosita suhbat qilish o'quvchilar uchun yaxshi ibrat maktabi bo'ladi. Shuni hisobga olgan holda tegishli imkoniyat mavjud bo'lganda, albatta, bunday uchrashuvlarni o'tkazib borish lozim. Uchrashuvning qanchalik qiziqarli, sermazmun va samarali bo'lishi unga oldindan puxta tayyorgarlik ko'rishga bog'liq bo'lib, buni doim hisobga olish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Olimov, T. THE ROLE OF NATIONAL SPIRITUALITY AND VALUES IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL CULTURE IN FUTURE SPECIALISTS WITH HIGHER EDUCATION.
2. Olimov, T. (2020). BO'LAJAK OLIY MA'LUMOTLI MUTAXASISLARDA FUQAROLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING AYRIM YO'NALISHLARI. INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL, 1(1), 20-27.
3. NB Adizova, M Raimqulova. Use of alisher navoi's spiritual and enlightenment views in textbooks for grades 1-4. Актуальные вопросы современной науки и образования, 121-123
4. N.A Bakhtiyorovna, N.A Bakhtiyorovna. Anvar obidjon is a children's poet. Middle European Scientific Bulletin
5. Adizova, Nodira. "BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI." Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali 2.2 (2022).
6. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "АТОҚЛИ ОЛАРДА ЯСАЛИШИНИНГ БИР УСУЛИ." Scientific progress 2.7 (2021): 1003-1009.
7. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. . – №. 6. – С. 403-407.
8. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied

Science. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.

9. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. etal. BOSHLANG'ICH SINF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi //Научно-практическая конференция. – 2021.

10. Firuz Sulaymonovich Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. Journal Pedagog Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.

11. Феруз Сулаймонович Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.

12. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Concenter "Decimal" at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.

13. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimo Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174

14. Саидова, Гавхар Эргашовна. "Ситуация свободного выбора на уроках математики в начальных классах." Вестник науки и образования 7-3 (61) (2019): 35-37.

15. Saidova, G. E. "BOSHLANG 'ICH SINF O 'QUVCHILARNING O 'QUV FAOLIYATINI BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH." Conferencea (2023): 33-37.

16. Xoliqulovich J. R. THE NAMES OF PLACES ASSOCIATED WITH FOLK CRAFTS IN SADRIDDIN AINI'S "MEMORIES", EPRAInternational Journal of Multidisciplinary.

17. Jumayev R. Homonyms and their Classification in Sadridin Ayni's Works //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 32. – №. 32.

18. Maftuna, U. (2021). Artistic interpretation of scientific achievements in the novel "Signs of the End Times" by Chingiz Aitmatov. Middle European Scientific Bulletin

19. Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ." МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА 3.4 (2020).

20. Хайитов Х. А. ЛЎЛИ НОМИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЛАТИФАЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Интернаука. – 2021. – №. 17-4. – С. 51-52.

21. Hayitov H. A. QUSHLARGA IBRAT-HAZRATI XIZR! //Интернаука. – 2020. – №. 12-3. – С. 72-73.

XALQ OG'ZAKI IJODI NAMUNALARI ASOSIDA MILLIY QADRIYATLARNI TARBIYALASH

Gulhayo Nurullayeva

Buxoro shahar 23-IDUM o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqning o'zligini mujassam etgan folklor asarlarining har tomonlama yetuk, komil shaxs tarbiyasidagi roli haqida fikr yuritilgan. Asrlar davomida avloddan-avlodga o'tib kelayotgan o'zbek xalq og'zaki ijodi asarlari – qo'shiq, maqol, topishmoq, afsona, rivoyat, latifa, ertak, naql va dostonlarda milliy qadriyat, urf-odat, vatanparvarlik, insoniylik kabi tuyg'ularning tarannumi to'g'risida to'xtalib o'tilgan. Yosh avlodni yoshligidan ma'naviyatli qilib tarbiyalashga e'tibor berib borilsa, u o'zining katta samarasini berishi, shunga ko'ra xalq og'zaki ijodining barcha janrlari, xususan, topishmoq, maqol, ertak, tez aytish, qo'shiqlar o'quvchilarni ma'naviy yetuk, sog'lom avlod qilib tarbiyalashda asosiy omil hisoblanishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar. Ta'lim, tarbiya, qadriyat, an'ana, urf-odat, komillik, maqol, topishmoq, afsona, rivoyat, latifa, ertak, naql

Аннотация. В данной статье размышляется о роли фольклорных произведений, воплощающих самобытность народа, в воспитании зрелой и совершенной во всех отношениях личности. В произведениях узбекского фольклора, передаваемых из поколения в поколение на протяжении столетий, - песнях, пословицах, загадках, легендах, повестях, анекдотах, сказках, былинах - выражены национальные ценности, традиции, патриотизм, человеколюбие. о своих гимнах. Если уделить внимание духовному воспитанию подрастающего поколения с юных лет, то это даст большие результаты, соответственно, все жанры народного творчества, в частности, загадки, пословицы, сказки, скороговорки, песни подчеркивается, что является главным фактором воспитания духовно зрелого и здорового поколения.

Ключевые слова. Образование, образование, ценность, традиция, обычай, совершенство,